

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 4

IMFAKTOR
PAGES

April | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-4>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муҳибова У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарров Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

Филология фанлари

SIDDIQOVA Nargiza

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7811707>

NEMIS TILINI O‘RGANISH UCHUN SAMARALI USULLARDAN FOYDALANISH

ANNOTATSIYA

Maqolada chet tillarini o‘rganishning zarurati, nemis tilini o‘rganishning afzalliklari onson va samarali o‘rganish borasida tavsiyalar bayon etilgan .

Kalit so‘zlar: til, nemis, innovatsiya, ilmiy tadqiqot, odamlar, mamlakat, moda, nutq.

АННОТАЦИЯ

В статье излагается необходимость изучения иностранных языков, преимущества изучения немецкого языка и даются рекомендации по эффективному обучению .

Ключевые слова: язык, немс, инновации, научные исследования, люди, страна, мода, речь.

ANNOTATION

The article describes the need to learn foreign languages, the advantages of learning nemis are onson and recommendations for effective learning .

Keywords: language, nemis, innovation, scientific research, people, Country, fashion, speech.

Shubha yo‘qki, bugungi kunda ko‘proq odamlar chet tilini bilishni zarur deb hisoblamoqda. Ingliz, nemis, fransuz, xitoy tillarida gapirish moda, zamonaviy, obro‘li bo‘lib bormoqda. Mamlakatimizning global lingvistik koordinatalar tizimidagi o‘rnini baholash uchun so‘nggi besh yil ichida olib borgan tadqiqot natijalariga murojaat qilish mumkin. Sotsiologik tadqiqotlar bilan shug‘ullanuvchi tashkilot markazi ma‘lumotlariga ko‘ra, respondentlarning 15 foizi har qanday chet tilini ko‘proq yoki kamroq biladi, “Ijtimoiy fikr” jamg‘armasi ma‘lumotlariga ko‘ra - 17 foiz. Ko‘pmi yoki ozmi? Rivojlangan G‘arb mamlakatlari bilan solishtirganda unchalik ko‘p emas. Yevrostat ma‘lumotlariga ko‘ra, Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridagi voyaga yetgan fuqarolarning 36 foizi bitta chet tilidan foydalanishini, 28 foizi ikkita chet tilini va 10 foizi kamida uchtasini bilishini aytdi. Shu bilan birga, nemis tili fransuz tilidan 3-4 marta oldinda, ikkinchi o‘rinda turadi, buning sababi O‘zbekiston va Germaniya o‘rtasidagi maxsus munosabatlarning uzoq tarixidir [1, B.3].

Ingliz tiliga kelsak, unda so‘zlashuvchilar soni asta-sekin o‘sib bormoqda. 2002 yildan 2010 yilgacha asosiy Yevropa tilini biladiganlar soni 618 ming kishiga oshdi. Yuqoridagi ma‘lumotlarni tahlil qilib, biz chet tilini o‘rganish zamonaviy rus jamiyatida juda dolzarb masala ekanligi haqida xulosa qilishimiz mumkin. Chet tilini bilishning ahamiyati va zarurligi haqida gapirganda, bu jamiyatning haqiqiy ehtiyoji ekanligini isbotlash kerak. Buning uchun, qoida tariqasida, ko‘p ishlaydigan va doimiy muammoga duch keladigan yagona zamonaviy odamning yaxshi sabablari bo‘lishi kerak.

Mamlakatimizda tobora ko‘proq odamlar bir yoki bir nechta xorijiy tillarni o‘zlashtirishga intilayotganining sabablarini aniqlash uchun tadqiqot o‘tkazildi. Buxoro viloyatidagi tibbiyot

kollejlari talabalarining “Nima uchun? tibbiyot kollejlari o‘quvchilari nemis tilini o‘rganadilar” mavzusi tahlil qilindi. Tahlil natijasida chet tilini (bu holda nemis tilini) o‘rganish va bilish zarurati va ahamiyatining quyidagi sabablari aniqlandi. Nemis tilini bilish, siz butun Yevropa bo‘ylab sayohat qilishingiz mumkin. Chunki nemis tilida nafaqat Germaniyada, balki Avstriya, Shveysariya, Lixtenshteyn, Lyuksemburg, Italiyaning shimolida, Belgiyaning sharqiy qismida va Fransiyaning sharqiy qismida ham gapiriladi. Bundan tashqari quyidagi fikrlar ham nemis tilini o‘rganish uchun asos bo‘ladi:

- nemis tilini o‘rganish va takomillashtirish orqali siz o‘zingizning intellektual qobiliyatingizni rivojlantirishingiz mumkin;

- nemis tilini o‘rganish orqali siz o‘zingizning hurmatingizni oshirishingiz mumkin, chunki egallangan til bilimini har bir inson shaxsan o‘z oldiga qo‘ygan maqsadning yutug‘i deb hisoblash mumkin;

- nemis tilini o‘rganish, odamlar o‘z ona tilini yaxshiroq tushunishni boshlaydilar, uning go‘zalligi va xilma-xilligini qadrlashadi;

- nemis tilini yaxshi bilsangiz, repetitorlarga moddiy mablag‘ sarflamasdan, farzandlaringizga, aka-ukalaringiz, opa-singillaringizga uni o‘rganishga yordam berishingiz mumkin;

- nemis tilini bilgan holda, siz turli ko‘rsatmalar, retseptlar, kosmetika vositalarining tavsiflari, Germaniyada ishlab chiqarilgan oziq-ovqat maxsulotlarining tarkibini ilova qilingan tarjimaga e‘tibor bermasdan o‘qishingiz va tarjima qilishingiz mumkin, chunki bu ishonchsiz bo‘lishi mumkin;

- nemis tilini o‘rganish, ko‘pchilik o‘z oilasining kelib chiqishiga qaytadi. Chunki oramizda Germaniyadan kelgan muhojirlar, Volga nemislari deb ataladigan vakillar yashaydi;

- Nemis tilini o‘rganishingiz mumkin, chunki siz uni yoqtirasiz;

- yangi nashrlardan xabardor bo‘lmoq, nemis tili adabiyot olamidir. Adabiyotga qiziquvchilar nemis tilidan o‘tib ketmaydi, chunki Germaniya kitob nashr etish bo‘yicha dunyoda 3-o‘rinda turadi. [2, B.21].

- har o‘ninchi kitob nemis tilida chop etiladi;

- ilm-fan bilan jiddiy shug‘ullanmoq, so‘nggi ilmiy nashrlardan xabardor bo‘lmoq, chunki nemis tilida chop etilgan ilmiy ishlar dunyoda ikkinchi o‘rinda turadi. Germaniya, Avstriya, Shveysariya olimlari fizika, kimyo, tibbiyot bo‘yicha o‘nlab Nobel mukofotlariga sazovor bo‘lishdi;

- iqtisoddan bilimli bo‘lmoq, kabi Germaniya yirik sanoat mamlakatlaridan biri hisoblanadi;

- biznesni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun, chunki kuchli nemis iqtisodiyoti nemis tilida so‘zlashuvchilar uchun yaxshi biznes imkoniyatlarini anglatadi;

- faol Internet foydalanuvchilari uchun, chunki Internetda nemis tili boshqa tillarni siqib chiqaradi va yetakchi o‘rinni egallaydi;

- madaniy darajangizni oshirish uchun, chunki Germaniya boy madaniy merosga ega. Germaniya “Dichter und Denker” - shoirlar va mutafakkirlar mamlakati deb ataladi. Nemis, avstriyalik va shveysariyalik mualliflar 10 ta Nobel mukofotiga sazovor bo‘lgan. Ko‘pgina klassik musiqalarning yaratuvchilari nemis tilida so‘zlashuvchi bastakorlar edi. O‘rta asrlarning ajoyib me‘morchiligi, gravyuralar, rassomlik durdonalari nemislar, avstriyaliklar va shveysariyaliklarning katta hissasini eslatmasdan tasavvur qilib bo‘lmaydi. Nemiszabon mutaxassislarning hissasiz falsafa va psixologiyani tasavvur etib bo‘lmaydi;

- almashish dasturlariga a‘zo bo‘lishga harakat qilish, chunki Germaniya har yili almashuv dasturlarida ishtirok etayotgan odamlarga moliyaviy yordam beradi, chunki nemislar Germaniyani jahon yetakchisi sifatida davom ettirish uchun xalqaro hamkorlik va tajriba zarurligini tushunishadi;

- globallasuv jarayonida ishtirok etib, chegaralarni o‘chirish, sayyoramizning turli burchaklarida yashovchi odamlar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo‘lish;

- nemis tili orqali katta hajmdagi ma‘lumotlarni o‘z vaqtida olish va tezda to‘g‘ri qaror qabul qilish uchun;

- chet elda o‘qish imkoniyatiga ega bo‘lish, bu o‘z-o‘zidan muvaffaqiyatli martaba uchun yaxshi tramplindir;

- martaba zinapoyasidan tez ko‘tarilish;

- qo'shimcha ko'ngilochar manbaga ega bo'lmoq, chunki nemis tilini bilish filmlarni asl nusxada tomosha qilish, qo'shiq tinglash, xorijda bo'lganingizda konsert va chiqishlarda qatnashish imkonini beradi;

- qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lmoq.

Har qanday chet tilini, ayniqsa nemis tilini o'rganish qiyin ko'rinadi. Uni o'zlashtirmoqchi bo'lgan har bir kishi grammatika, maqolalar, talaffuz va hokazo kabi qiyinchiliklarga duch keladi. Tanlangan yo'lni o'zlashtirish uchun siz chet tilini o'rganish usullari va usullari haqida tasavvurga ega bo'lishingiz kerak. Bugungi kunda ularning bir nechitasi bor. Misol tariqasida o'z uslublarini targ'ib qiluvchi va o'quv jarayoniga joriy etuvchi o'qituvchilar nomi bilan bog'liq quyidagi zamonaviy metodlarni keltirishimiz mumkin. Bular Vladislav Milashevich, Vitaliy Levental, Ilona Davydovaning ekspress usuli, Galina Kitaigorodskaya va Igor Shexterining kommunikativ usuli, Nikolay Zamyatkin, Timur Baytukalov, Aleksandr Dragunkin, Dmitriy Petrov va boshqalarning usullari [3, B.85].

Ushbu usullarning har biri o'z o'qitish tamoyillariga ega, ularning har biri individualdir. Shunday ekan, chet tilini o'rganmoqchi bo'lganlar uchun nima yaxshi yoki yomonroq, samaraliroq yoki foydasizroq haqida bahslashish befoya. Men samaradorligi vaqt sinovidan o'tgan va natija bilan tasdiqlangan bitta usulga to'xtalib o'tmoqchiman. Biz Schliemann usuli haqida gapiramiz. Ushbu usul bilan batafsilroq tanishish, butun dunyoga ma'lum bo'lgan shaxs haqida tasavvurga ega bo'lish kerak. Geynrix Shliman - Gomer tomonidan Iliadada kuylangan qadimiy Troyani kashf etgan dunyoga mashhur arxeolog va mustaqil ravishda 15 tilni puxta egallagan poliglot. Genrix 9 yoshida o'zlashtirgan birinchi til lotin tili edi [4, B.85].

G. Schliemann shunday erta yoshdayoq tillarni o'rganishda qat'iyatlilik, ajoyib xotira va iste'dodni namoyish etdi. O'qish boshlanganidan bir necha oy o'tgach, bola lotin tilida insho yozdi. Shliemannning birinchi yirik yutug'i ingliz tilini o'zlashtirish edi. Boshlash uchun u ingliz tilidagi bir nechta kitoblarni sotib oldi va xuddi shu asarlar nemis tiliga tarjima qilingan. Aslida, poliglot parallel o'qish usulidan foydalangan. Geynrix har kuni ingliz tilidagi 20 sahifagacha matnni yodlagan. U asosan tunda yoki ishda (u xabarchi edi): savdogarlar yoki pochta bo'limida navbat kutayotganda, ba'zan esa bir mijozdan ikkinchisiga o'tayotganda. Shu bilan birga, Geynrix ovoz chiqarib o'qishni afzal ko'rdi. U shunday talaffuzni mashq qildi va so'zlarning qanday ovoz berishini eshitdi.

Agar ob-havo yomg'irli bo'lsa, kitobni yo'lda o'qishning iloji yo'q edi, Shliemann matnni o'ziga qaytardi. Yosh poliglot o'qituvchilardan ham o'qidi, ularni mustaqil ravishda haq evaziga ishga oldi. U o'rganilgan matnni o'qituvchilariga qayta aytib berdi, barcha xatolarni tuzatishni so'radi. Bundan tashqari, Schliemann doimiy ravishda ingliz tilida har xil insholar, eslatmalar, shuningdek, o'rganilgan matnlarni takrorlash bilan shug'ullangan. Geynrix barcha eslatmalarini tekshirish uchun o'qituvchiga berdi, u xatolarni tuzatdi, keyin Shliemann olingan matnni yodlab oldi. Schliemann hech qachon ona tilida so'zlashuvchi bilan suhbatlashish qobiliyatini mashq qilish imkoniyatini qo'ldan boy bermagan. Ko'pincha bu o'qituvchilar yoki yuqori jamiyatdagi aqlli odamlar emas, balki oddiy dengizchilar va savdogarlar edi. Geynrix ingliz tilidagi nutqni eshitishi bilanoq, u xijolat bo'lmay, notiqning yoniga keldi va suhbatni boshladi.

Chet tilini bilmaganlarga nisbatan ijtimoiy ustunlikka ega bo'lmoq. Umuman olganda, poliglot kuniga kamida 5 soat o'rganish uchun vaqt ajratgan, bu yondashuv unga 5-6 oy ichida istalgan tilni o'zlashtirish imkonini berishini aytdi. Xuddi shu tarzda, poliglot 15 tilni, shu jumladan rus tilini o'rgangan. Schliemann usulining muvaffaqiyati uning quyidagi tamoyillarga sodiqligidadir:

- har kuni tilni o'rganishingiz kerak;
- barcha mumkin bo'lgan resurslardan foydalanish (darsliklar, badiiy adabiyotlar, ona tilida so'zlashuvchi bilan muloqot qilish va boshqalar);
- o'rganilayotgan tilda gapirishdan qo'rqmaslik;
- matn qismlarini yodlash va ularni qayta aytib berish orqali xotirani rivojlantirish;
- olingan bilimlarni imkon qadar erta amaliyotda qo'llash;
- turli lug'atlarni yodlash;
- chet tilini o'rganish bo'yicha aniq maqsadlar qo'yish;

- iloji boricha ko‘proq o‘qing, iloji boricha tez-tez parallel o‘qishni qo‘llang (ona tilingizda kitob va uning yonida maqsad tilda kitob). Bir qarashda hamma narsa juda oddiy va tushunarli. Biroq, chet tilini muvaffaqiyatli o‘rganish uchun boshqa ko‘plab nozikliklar va sirlar mavjud. Mana asosiylari, darslikni qanday tanlash kerak.

Nemis tilini mustaqil ravishda o‘rganish uchun siz darslikni asos qilib olishingiz kerak. Bu onson emas, chunki barcha nemis tili darsliklarini ikki turga bo‘lish mumkin. Germaniyada nashr etilgan va to‘g‘ridan-to‘g‘ri ona tilida so‘zlashuvchilar tomonidan tayyorlangan darsliklar va Rossiyada nashr etilgan darsliklar. Ularning ikkalasida ham ortiqcha va kamchiliklar mavjud. Nemis tili darsliklari suhbatlashish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Ularda siz haqiqiy nemis nutqini, so‘zlashuv iboralarini topishingiz mumkin.

Grammatika olinadi va suhbatda darhol qo‘llaniladi. Biroq, grammatika har doim ham chuqur va puxta ishlab chiqilmaydi, chunki grammatik mahoratni shakllantirish uchun mashqlar har doim ham yetarli emas. Buni nemis tili darsliklarining kamchiliklari bilan izohlash kerak. Biroq, bu kamchilikni rus tili darsligi yordamida to‘ldirish mumkin. Bu yerda juda ko‘p turli xil mashqlar, tarjimalar mavjud. Hamma narsa grammatik ko‘nikmalarni shakllantirish va mustahkamlashga qaratilgan. Ammo, afsuski, bu nutq qobiliyatiga hech qanday aloqasi yo‘q va lug‘at, ko‘pincha, eskirgan. Shuning uchun eng yaxshi narsa nemis va rus darsliklarini birlashtirishdir. Talaffuzni qanday mashq qilish kerak? Chet tilida samarali muloqot qilish uchun fonetikani e‘tiborsiz qoldirib bo‘lmaydi! Talaffuz - bu suhbatdoshning birinchi navbatda eshitgan narsasi va birinchi taassurot nimadan iborat. Yaxshi talaffuzi va grammatik xatolari kam bo‘lgan odamning nutqini tushunish dahshatli talaffuzga ega, ammo grammatikasi zo‘r bo‘lgan odamga qaraganda onsonroqdir. Shuni esda tutish kerakki, ular talaffuz bilan so‘zlovchidan keyin so‘zlarni takrorlash orqali to‘g‘ri talaffuzni o‘rgatish kerak. Shuni unutmangki, har qanday rus tili darsligida kirish fonetik kursi mavjud. Biz yaxshi nemis talaffuz darsliklarini tavsiya qilishimiz mumkin [5, B.90].

Middleman D. “Sprechen Hören Sprechen”, “Deutsch ohne Mühe heute”. Bu darsliklarda har bir tovush uchun mashqlar mavjud. So‘z boyligini qanday to‘ldirish kerak. Nemis tilida o‘qish, tarjima qilish, gapirish uchun ma‘lum bir lug‘atga ega bo‘lishingiz kerak. So‘zlarni yodlash juda qiyin ish, chunki har bir tilning o‘ziga xos xususiyatlari bor. Nemis va rus tillarida otlarning jinsi ko‘pincha mos kelmaydi. Masalan, rus tilidagi “book” so‘zi ayollik, nemis tilida esa betaraf, rus tilida “gul” so‘zi erkak, nemis tilida esa ayol. Bunday misollarni ko‘p keltirish mumkin. Shuning uchun, nemis otlarini yodlashda, albatta, ularning jinsini yodlash kerak. Agar fe‘llar haqida gapiradigan bo‘lsak, nemis va rus tillarida reflektiv fe‘llar ham ko‘pincha bir-biriga mos kelmaydi. Quyidagi so‘zlarni misol qilib keltirish mumkin. Rus tilidagi “kuladi” fe‘li refleksi bo‘ladi (chunki u – sya bilan tugaydi), nemis tilida bu fe‘l “lachen” tovushi eshitiladi va u bilan sich reflektiv olmoshi ishlatilmaydi. Nemis tilidagi “erholen sich” fe‘li reflektivga ishora qiladi, rus tilida bu fe‘l “dam olish” deb eshitiladi va - sya holda ishlatiladi.

Bir til va boshqa til o‘rtasidagi farqni ko‘rsatadigan ko‘plab misollar mavjud. Shuning uchun, so‘zlarning lug‘atini qanday to‘ldirishning asosiy qoidasi shundaki, so‘zlarni siqish kerak. Biroq, chet tilini o‘rganuvchiga yordam berish uchun xorijiy so‘zlarni yodlashning turli usullari mavjudligini unutmasligimiz kerak:

- so‘zlarni o‘zingizga o‘qing va ularni baland ovozda talaffuz qiling, shu bilan birga bu so‘z boshda “yoziladi”;

- so‘zni yodda saqlang, uni aqliy tasavvur qilishga harakat qiling, uni “ichki ekraningizda chizing”;

- fonetik assotsiatsiyalar usulini qo‘llang: nemis “turnen” (mashq qilish) fe‘li, agar siz uni “gorizontal bar” so‘zi bilan, “der Rücken” (orqa) otini – “ryukzak” so‘zi bilan bog‘lasangiz, eslab qolish onson, va boshqalar;

- nemis tilidan rus tiliga va aksincha tarjima qilish. Bu yakka so‘zlar, iboralar, kichik jumlar bo‘lishi mumkin. Nemis tilida gaplashmoqchi bo‘lgan har bir kishining vazifasi kerakli matnni chet tiliga tarjima qilishdir. Lug‘atni shakllantirishning tarjimadan ko‘ra samaraliroq usuli yo‘q. Rus tilidan nemis tiliga va nemis tilidan rus tiliga samarali tarjima;

- yangi soʻzlar bilan oʻzingiz gaplar tuzing, ularni yozing va talaffuz qiling;
- seriallarni nemis tilida, yaxshisi subtitrlar bilan tomosha qiling. Chet tilini oʻrganishning boshida filmlar emas, seriallar foydali boʻladi. Hamma gap tilning soddaligida. Filmlarda til har doim teleseriallarga qaraganda murakkabroq. Seriallarda bir xil narsa bir necha marta takrorlanadi, shuning uchun soʻz boyligi juda tez oʻzlashtiriladi;

- kartalardan soʻzlarni oʻrganish usuli yordamida soʻzlarni yodlash. Ikki yoʻl bor: birinchisi, bir tomonda soʻz nemis tilida, ikkinchisida, rus tilida. Soʻzlarni shu tarzda eslab qolish uchun kartalar barcha soʻzlarni eslab qolmaguncha, qoʻllarida tartiblanadi. Ularga bir tomondan yoki boshqa tomondan qarab turadi. Ikkinchi usul, kartaning bir tomonida rasm qoʻllaniladi, boshqa tomonida soʻz nemis tilida yozilgan. Kartochkalardan oʻtib, ularda nima yozilganligini eslang. Agar yodlash jarayonida doimo bir xil xatolarga yoʻl qoʻyilsa, unda bu soʻzlar yozilgan kartalar bir chetga qoʻyiladi va ular toʻliq yodga olinmaguncha yana bir necha marta koʻchiriladi;

- yangi soʻz va iboralarni takrorlashni unutmang, ularni yozma yoki ogʻzaki nutqingizda qoʻllang, aks holda hamma narsa unutiladi. Ü Nima va qanday oʻqish kerak.

- kutubxonadan qarz olish yoki Internetdan maqsadli tildagi kitoblarni yuklab olish;

- gazeta va jurnallardagi qiziqarli sarlavhalarni oʻqish;

- xorijiy axborot portallari va qiziqish forumlaridagi maʼlumotlarni oʻqish;

- har kuni oʻqish;

- yangi soʻz va iboralarni yozishni unutmang, ularni yodlang.

Tinglashni va tushunishni qanday oʻrganish kerak? Muntazam ravishda televizor yoki radio yangiliklarini tinglang. Shu bilan birga, yangi va notanish soʻzlarni yozing. Yuqorida bayon etilgan fikrlar asosida nemis tilini samarali oʻrganish mumkin.

IQTIBOSLAR

1.Абрамов, Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология немецкого и русского языков [Текст] / Б.А. Абрамов. – М.: Владос, 2001.

2. Адмони, В.Г. Пути развития грамматического строя в немецком языке [Текст] / В.Г. Адмони. – М.: Высшая школа, 1973.
3. Анисимова, Е.Е. Теоретический курс немецкого языка. Стилистика. [Текст]: курс лекций / Е.Е. Анисимова. – М.: Военный Краснознаменный институт, 1991. 85с.
4. Байталова, Гудрун. Формирование немецкой глагольной систем [Текст] / Гудрун Байталова. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1993. – 85с.
5. Брандес, М.П. Стилистика немецкого языка [Текст]: учебник / М.П. Брандес. – М.: Высш. школа, 1990.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-4

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz